

O'QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA TURLI TOPSHIRIQLARDA FOYLALANISH

Nurxon Mo'minova

ADPI o'zbek tili va dabiyoti magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchilarni fikrlashtirish uchun “smaylik nomini top” deb nomlangan metoddan foydalanish haqida, bunda har bir o'quvchining fikrga e'tibor berish va uni maqtab o'tish haqidagi fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: metod, fikrlash qobiliyati, so'z erkinligi, smaylik, nishon, baholash mezon.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat tilining maqomi mustaqil davlatimizning Bayrog'i, Gerbi, Madxiyasi qatorida turadigan qonun yo'li bilan himoya qilinadigan muqaddas davlat ramziga aylandi.

Bir paytlari burchakka siqib qo'yilgan ovozi ko'tarmay yashashga mahkum bo'lgan ona tilmizning ayniqsa kiyin bir yilda qadri nufuzi misl ko'rilmagan darajada tanada ortiq.

Mubolag'asiz aytiish mumkin o'zbek tili tarixida yangi davr boshlandi. Zero, endi uning qadir- qimmatini eng muqaddas tutilgan nematlarimiz, boylıklarimizga teng ko'rilyapti.

Prezidentimiz so'zi bilan aytganda: “Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb davlat tiliga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz lozim”. Barchamizga ma'lumki rivojlanib borayotgan mamlakatlarning pedagogik jarayonlari o'quvchi tafakkuri va fikrlash doirasi ham rivojlanib bormoqda.

O'quvchilar ona tili va adabiyot darslarida ularning fikrlarini rivojlantirish va dunyoqarashini o'stirish maqsadida turli topshiriqlar o'quvchilarda tadqiqotchilar ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Dars davomida qo`yiladigan muammolar turli hil bo`lishi mumkin. Xududiy yoki global, mahalliy yoki arealbo`lishi mumkin. Muhimi esa bu topshiriqlar ularning fikrlash qobiliyati muammoga boshqa boshqa nigoh bilan qarashi baholanadi.

SHunday topshiriqlardan biri quidagicha ammamiz bilgan stiker [smile]lar 1959-yilda mashhur bir rassom tomonidan sug`urta kompaniyasining ishchilari kayfiyatini ko`tarish uchun kompaniya raxbari buyurtmasiga asosan chizilgan. Ular hozirda juda amallashgan hattoki insonlar vertual suhbatlarda so`zlardan ham foydalanmay mana shu,,smaill`lardan foydalanishmoqda.

Topshiriq; Mana shu stikrlar umumiy bo`lgan o`zbekcha nom topishingiz kerak.

Bunda o`quvchilar har tomonlama fikr bildirishadi va o`z qarashlarini bayon qilishadi.

Yana bir topshiririqda esa bir emas ikki masala qo`yiladi. Inson salomatligi muhummi yoki iqdisodiyot..

Bunda o`quvchilar, zavodlar, ulardan chiqayotgan turli tutunlar foyda, lekin inson salomatligiga zaraligi haqida yozadi. Tamaki maxsulatlari, spirtli ichimliklar, inson salomatloigiga salbiy tasir ko`rsatishi bilsakda sotiladi va harid qilinadi. [SHu sababli]Undan tashqari bugungi kunda katta biznesga aylangan dori- darmon va biologic faol qo`shimchalar [BΦT] insonlar salomatligi haqida qayg`uruvchi tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilyaotimi yoki faqat o`z xissasini o`ylovchi,,o`zbilarmin`lar tomonidan ishlab chiqilyaotimi. Ularnig foyda yoki zaearini kim o`ylaydi.

Shu sababli iqdisodni tanlash kerakmi yoki salomatliginimi?

Shu kabi topshiriqlarni bajarish va bajarishini tekshirish bilan o`quvchilarda tadqiqodchilik ko`nikmalarini shakillantirish mumkin.

Topshiriqlar berilib darslik mashiqlari bajarilgandan so`ng o`quvchilarga o`z-o`zini baholash uchun,, Baholash varogi` taqdim etiladi. Baxolash varaqasi quidagicha bo`lishi mumkin.

Baholash jadvali:

T/r SHartlari Baho

1....5

1. Dars jarayonidagi ishtiroki
2. Darsga vaqtida kirishi
3. O`quv qurollari va maktab formasi borligi
4. Darsda ustozlarga bo`lgan hurmati
5. Ona tili fanida o`zlashtirishi
6. Adabiyot faniga qiziqishi.

Ushbu jadval asosida o`quvchilar o`zlariga quidagi yo`nalishlar bno`yicha 1dan 5 gacha baho qo`yiladi. Ushbu baholash usuli o`quvchilarning darsga va o`ziga bo`lgan munosabatini bilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Хозирги ўзбек адабий тили дарсларида юксак маънавиятли шахс тарбияси. Услубий қўлланма. Тошкент. Баёз.2010 йил,
2. Она тили ўқитишда интерфаол усуллар ва компьютер дастури Ўқув-услубий қўлланма. Тошкент. Баёз.2013
3. Она тили ўқитиш мазмуни Ўқув–услубий қўлланма- Toshkent: «Navro`z», 2014